

ISSN: 3060-4613

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№6/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 282 sahifa,
5-iyun, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Mizayeva Faroxat Odiljonovna – Pedagogika fanlari doktori, dotsent

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjijev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Mizayeva Farokhat Odiljonovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Iqim o'zgarishi muammolari va "yashil ko'nikmalar"ning rivojlanishi.....	14
Abdurashit Karimovich Avliyaqulov	
TTJlardagi qizlarni qo'llab-quvvatlash, mavjud ijtimoiy-axloqiy muammolarni hal etish bo'yicha ilg'or xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganish.....	18
Xasanboy U. Abdusamatov	
Integrativ yondashuv bo'lajak o'qituvchilarda ijodiy va tahliliy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning asosiy omili	26
Jalilov Nodirjon Azamatovich	
Maktabgacha tarbiya yoshidagi bolalarning sibling munosabatlari diagnostikasi.....	30
G'ayibova Nargiza Anorbayevna	
Oliy ta'lim muassasalarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillari	33
Hakimova Gulmira To'xtatosheva	
Bo'lajak o'qituvchilarda ijtimoiy-madaniy kompetentlikni muzey pedagogikasi vositasida rivojlantirishning pedagogik-psixologik jihatlari	37
Marayimova Kibriyoxon Islomjon qizi	
Iqtisodiy savodxonlikni oshirishda o'zbek tilining ta'siri	41
Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna	
Сторителлинг как инструмент формирования ценностных ориентаций старшеклассников	44
Умрихина Виктория Игоревна	
Формирование эстетических предпочтений учащихся музыкальных школ в условиях инклюзивного образования на основе стилевого подхода	52
Ахунова Умида Ойбековна	
Sun'iy intellektning ta'limga integratsiyasi: o'qitish va boshqaruvdagi o'rni.....	55
Abduxamidova Muyassar Xalimjon qizi	
Buxorodagi jadidchilik harakatining o'ziga xosligi va maktablardagi ta'lim tizimi.....	60
Axrorov Ixtiyor Doniyorovich	
Inklyuziv ta'lim sharoitida imkoniyati cheklangan bolalarning moslashuvida oila va maktabning roli.....	63
Dadaboyev Jahongir Sherdil o'g'li	
Влияние длительной госпитализации на образовательную траекторию ребенка: междисциплинарный подход	67
Сайфутдинова Насиба Нурматовна	
O'yinning bola faoliyati sifatidagi mohiyati va o'ziga xosligi.....	75
Otasheva Lola Shoto'rayevna	
Psixologik tadqiqotning umummetodologik va xususiy metodologik tamoyillari.....	78
Xodjimatoва Nazira Toshmatovna, Mallayeva Gulshoda Maxmudjonovna	
Rivojlanishida nuqsoni bor bo'lgan bolalarni ijtimoiy hayotga tayyorlashda inklyuziv ta'limning o'rni	81
B. Xusniddinova	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida loyihaviy tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish	85
Zulaykho Samatovna Ro'ziyeva	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining og'zaki va yozma nutq ko'nikmalarini dars jarayonida rivojlantirish texnologiyasi	89
Xudaybergenova Nawrizbiyke Qanat qizi	
Sonlarni obrazlar bilan bog'lash orqali mantiqiy va ijodiy fikrlashni rivojlantirish metodikasi.....	92
Kalekeeva Sarbinaz Turkmenbaevna	
Methodology of Teaching English to Preschool Children	96
Khurshida Tojimurodova	
Malaka oshirish jarayonida yo'riqchilarning kasbiy kompetentligini takomillashtirishning ijtimoiy zaruriyati..	100
Ch. B. Nalibayeva	
O'qituvchilarning o'quvchilar bilan hamkorlik munosabatlari	103
G'aniyeva Sayyora Saidmurod qizi	
Falsafada haqiqatni izlash: empirizm va rasionallizmning o'rni.....	106
Boymirzayeva Xurshida Sobirovna	

Raqamli ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun axborot bilan ishlashni o'rgatishning didaktik asoslari.....	110
<i>Ismoilov Ravshan Yakubjon o'g'li</i>	
An Evaluation of the Impact of The Theme-Based Approach on Young Learners' Speaking Development..	113
<i>Khamraeva Gulchekhra Ibrakimovna</i>	
O'smirlar o'rtasida o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	118
<i>Majidov Jasur Baxtiyarovich, Xolmatova Dilorom Vahobjon qizi</i>	
Informatika fanini o'qitishda mobil dasturiy vositalaridan foydalanish imkoniyatlari	123
<i>Jo'rayev Ilhom Isxoqovich</i>	
Muqimiy asarlari vositasida talabalarda kitobxonlik tizimini rivojlantirishda innovatsion texnologiyalardan samarali foydalanish	126
<i>Muxlisa Satriddinova Muhitdinova</i>	
Korpus lingvistikasida lingvostatistik tahlil metodi	132
<i>Nuriddinov Abrorbek Sayfiddin o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ruhlantirish va o'ziga bo'lgan ishonchini oshirishda zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish	136
<i>Umarova Feruzabonu Bobir qizi, Samandarova Dildora Javlon qizi</i>	
Tizimli-faoliyatli yondashuv asosida umumpedagogik akt kompetentlikni shakllantirish muammosining nazariy-metodologik jihatlari.....	139
<i>Saloxiddinova Umidaxon Mansurjon qizi</i>	
Nutqiy kamchiliklarni kamaytirishda o'yinlarning o'rni.....	143
<i>Jabborova Oltinoy</i>	
Matn bilan ishlash bosqichlari va ularning ingliz tilini o'rgatishdagi didaktik ahamiyati	146
<i>Soliyev Umidjon Yulchivoyevich</i>	
Ta'lim tizimini boshqarishda talabalar boshqaruvining qiyosiy tahlillari	150
<i>Uzaqov Nomozali Hamdamovich</i>	
Zamonaviy ta'lim muassasalarida pedagoglarning boshqaruv malakasini rivojlantirish yo'llari	153
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Rossiya imperiyasining Surxon vohasi qishloq xo'jaligi va irrigatsiya tizimidagi siyosati tarixi	159
<i>Abdurashidov Anvar Abdurashidovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari katta guruh tarbiyalanuvchilarini badiiy adabiyot bilan tanishtirish texnologiyalari.....	164
<i>Axmadaliev Sidiqjon Yigitalievich</i>	
Ota-onalarning ta'lim sifatiga ta'siri.....	167
<i>Axmadqulova Ozodaxon Xamidullo qizi</i>	
Surxon voxasi toponimlarining tarixshunosligi.....	170
<i>Boboyeva Sitora Ro'zimaxmatovna</i>	
O'zbek etnopedagogikasi rivojlanishining nazariy asoslari.....	174
<i>Davlatova Shaxnozaxon Doniyor qizi</i>	
Sihatgohlarda davolanuvchilar salomatligini saqlashda jismoniy tarbiya vositalaridan samarali foydalanish texnologiyalari.....	178
<i>G'aniyev Suxrob Abduvali o'g'li, Ergashov Shoxrux Yusuf o'g'li</i>	
Ikkinchi jahon urushi davrida Surxon vohasi ayollarining maorif va madaniyat sohasiga qo'shgan munosib hissalar.....	183
<i>Hakimova Muyassar Rashidovna</i>	
Kitob mutolaasining pedagogik-psixologik asoslari	188
<i>Il'yasova Dilshoda Akmal qizi</i>	
O'zbekiston tarixini o'qitishda zamonaviy pedagogik texnologiyalar, Turkistondagi siyosiy jarayonlar, Turkiston muxtoriyati.....	191
<i>Isaev Oybek Axmed o'g'li</i>	
Boshlang'ich ta'limda ona tili fanidan mustaqil ishlarni tashkil etishda matnlar ustida ishlash metodikasi....	195
<i>Iskandarova Maftuna Quvondiq qizi</i>	
Sinfdan tashqari tadbirlarda o'smir yoshdagi o'quvchilarning ijtimoiy tashabbuskorligini tarbiyalash metodi.....	199
<i>Latipova Nigoraxon Isakovna, Ibraimov Xolboy Ibragimovich</i>	
Tarixni o'rganishda yordamchi tarixiy fanlarning ahamiyati	202
<i>Maxmatkulova Nozikoy Choriyevna</i>	

Increasing the Efficiency of Economic Education Through Project-Based Educational Technologies	210
<i>Nurmatova Maftuna Ilkxamovna</i>	
Rassom O'rol Tansiqboyev asarlari vositasida maktabga tayyorlov guruhi bolalarini tabiat manzarasini chizishga o'rgatish.....	213
<i>Po'latov Foziljon Usibjonovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida lingvistik kompetensiyasini rivojlantirishdam raqamli ta'lim vositalarining o'rni.....	216
<i>Qayumova Odinoxon Buvarayim qizi</i>	
Milliy o'zlikni anglashni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	219
<i>Sa'dullayeva Sarvinoz Ubadullo qizi</i>	
Neyrodinamik gimnastikalar yordamida o'quvchilarning matematik tafakkurini rivojlantirish.....	223
<i>Sanobar Ibragimovna Kenjayeva</i>	
Talabalarni ma'naviy tarbiyalash diagnostikasi va korrektsiyasi.....	228
<i>Saotmuradova Zebo Yuldash qizi</i>	
Musiqiy-nazariy fanlarni o'qitishda axborot kommunikatsiya texnologiyalarini qo'llashning xususiyatlari	232
<i>Shukurova Nilufar Gayratovna</i>	
Maktabgacha ta'lim direktori shaxsiy kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha ilg'or xorijiy tajribalardan foydalanish.....	237
<i>Ravshanova Nargiza Norboyevna, Suvonova Sohiba Eshquvvat qizi</i>	
Surxon vohasining ijtimoiy hayotida sog'lomlashtirish oromgohlarining o'rni	241
<i>Tilovov Qorjov Bekbayevich</i>	
O'quvchilarning ma'naviy immunologik tarbiyasini shakllantirishning ilmiy asoslari.....	248
<i>Toshmamatova Shoxsanam Muzaffar qizi</i>	
Theoretical Foundations, Essence, Content and Forms of Economic Education for Students of Grades 5-6 of Secondary Schools	251
<i>Turakhanov Oybek Davlatalievlch</i>	
Tarbiyachining shaxsiy fazilatlar va pedagogik mahorati.....	257
<i>Usarova Muborak Xabibulla qizi, Abduraxmanova Matluba Kamoliddin qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ yondashuvga asoslangan o'qitish metodlarini takomillashtirish usullari.....	260
<i>Xoliqova Matluba Mardon qizi</i>	
Xorijiy tillarni o'qitishning zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish jarayonini takomillashtirishning shakl, metod va vositalari	263
<i>Xudoyqulova Sevara Yorqul qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish	266
<i>Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qituvchilarining tanqidiy fikrlashini rivojlantirish.....	270
<i>Yusufaliyeva Gulnora Abdurahmonovna</i>	
Способы и средства обучения ценности времени в младших классах (на уроках русского языка).....	275
<i>Ниязова Хилола Хаят кизи</i>	
Психологические, лингвистические и педагогические компоненты в раннем обучении иностранным языкам в эпоху цифровизации образования	278
<i>Турдикулова Эъзозхон Эркинжон кизи</i>	

BOSHLANG'ICH SINFLAR O'QUVCHILARINING MA'NAVIY TARBIYASIDA XALQ PEDAGOGIKASI AN'ANALARIDAN FOYDALANISH

Yunusova Dildoraxon Xikmat qizi

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti
1-kurs tayanch doktoranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'alarining o'rnini va ahamiyatini ilmiy asosda tahlil etilgan. Jumladan, xalq maqollari, ertaklari, topishmoqlari va boshqa og'zaki ijod namunalari orqali o'quvchilarda milliy qadriyatlar va axloqiy fazilatlarni shakllantirish yo'llari yoritilgan. Boshlang'ich ta'lim tizimiga xalq pedagogikasi elementlarini samarali integratsiya qilishga oid amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: boshlang'ich ta'lim, ma'naviy tarbiya, xalq pedagogikasi, xalq og'zaki ijodi, milliy qadriyatlar, ajdodlar merosi, an'anaviy pedagogika.

Abstract: This article explores the significance and role of traditional folk pedagogy in the moral and spiritual education of primary school students. It examines ways to integrate proverbs, fairy tales, riddles, and other forms of oral folk literature into the primary education process. Practical recommendations are provided for the effective application of folk pedagogical traditions within the modern primary education system.

Key words: primary education, moral education, folk pedagogy, oral folklore, national values, ancestral heritage, traditional pedagogy.

Аннотация: В статье раскрывается значение и роль традиций народной педагогики в духовно-нравственном воспитании младших школьников. Рассмотрены возможности интеграции народных пословиц, сказок, загадок и других образцов устного народного творчества в начальный образовательный процесс. Также представлены практические рекомендации по эффективному использованию элементов народной педагогики в современной системе начального образования.

Ключевые слова: начальное образование, духовно-нравственное воспитание, народная педагогика, устное народное творчество, национальные ценности, наследие предков, традиционная педагогика.

KIRISH

Mustaqillik yillarida mamlakatimizda milliy qadriyatlarni tiklash, xalq pedagogikasi an'alarini chuqur o'rganish hamda ularni zamonaviy ta'lim tizimiga tatbiq etish masalasiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim tizimi bolalarda ma'naviy-axloqiy fazilatlarni shakllantirishda muhim bosqich hisoblanadi. Zero, shu davrda bolaning dunyoqarashi, qadriyatlarga munosabati va shaxsiy ma'naviy asoslari shakllanadi.

Shu boisdan, boshlang'ich sinflarda xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish orqali o'quvchilarning ma'naviy tarbiyasini takomillashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. O'zbek xalqi asrlar davomida ma'naviy-axloqiy tarbiya sohasida boy pedagogik tajriba to'plagan. Jumladan, xalq maqollari, rivoyatlari, ertaklari, topishmoqlari, qo'shiqlari va boshqa og'zaki ijod namunalari o'zida insoniy fazilatlar, axloqiy me'yorlar va ma'naviy qadriyatlarni mujassam etgan bo'lib, ular boshlang'ich sinf o'quvchilari tarbiyasi uchun bebaho manba sanaladi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasining jahon ta'lim makoniga integratsiyalashuvi, shuningdek, jamiyatda yuz berayotgan ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy o'zgarishlar umumta'lim maktablari oldiga bir qator yangi va dolzarb vazifalarni qo'yimoqda. Jumladan, milliy an'analarni, tarixiy-tarbiyaviy tajribalarni chuqur o'rganish va

o'quvchilarda bolalik davridanoq ularni qadrlash tuyg'usini shakllantirish ehtiyoji kundan-kunga ortib bormoqda [Jalilova, 2020].

Shu nuqtai nazardan, xalq pedagogikasining tarbiyaviy salohiyatini zamonaviy ta'lim tizimiga uyg'unlashtirish, an'anaviy va innovatsion yondashuvlar sintezi asosida amalga oshirish bugungi ta'lim siyosatining muhim yo'nalishlaridan biridir [Nishonov, 2017].

O'zbek xalqlari milliy o'zligini anglash jarayonida xalq pedagogikasining ilg'or tarbiyaviy an'analari muhim o'rin tutadi. Bu an'alar jamiyatni jipslashtirishda, insonparvarlik qadriyatlarini shakllantirishda, mehnatsevarlikni targ'ib etishda, oilaviy birlikni mustahkamlashda va axloqiy munosabatlarning rivojlanishida o'ziga xos xususiyatga ega [Ergasheva, 2023].

Xalq pedagogikasi an'analari – bu yosh avlodning xulqini boshqaruvchi, uni axloqiy-me'yoriy qoidalar asosida tarbiyalaydigan ijtimoiy vositadir. Shu sababli, hozirgi bosqichda o'sib kelayotgan avlodni tarbiyalashda milliy o'ziga xoslikni saqlab qolgan ilg'or pedagogik yondashuvlarni o'rganish, yangi ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlarda ularni hayotga va mehnatga tayyorlash muhim ilmiy-amaliy masala sifatida dolzarbligini saqlab qolmoqda [Tojiboyeva, 2021].

Xususan, xalqning mehnatga oid an'analari, urf-odatlar, udumlari orqali o'quvchilarning shaxsiy fazilatlarini rivojlantirish yo'llari, shakllari va metodlarini aniqlash bugungi ta'limiy-amaliy izlanishlarning markaziy yo'nalishlaridan biridir. Ma'lumki, xalq pedagogikasining tamoyillari va qarashlari mehnat kishilarining ko'p asrlik hayotiy tajribasi asosida shakllangan bo'lib, ular vaqt sinovidan o'tgan va xalq amaliyotida tasdiqlangan universal tarbiyaviy qadriyatlarni mujassamlashtiradi [Musayev, 2025; Nishonov, 2017].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Xalq pedagogikasi an'alarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'rni

Xalq pedagogikasi – bu xalqning ta'lim-tarbiya sohasidagi ko'p asrlik tajribasini o'zida mujassam etgan pedagogik bilimlar tizimidir. U avloddan-avlodga o'tib kelayotgan an'alar, urf-odatlar, axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va tarbiya usullarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich ta'lim tizimida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanishning quyidagi afzalliklari mavjud:

1. Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish.
2. Axloqiy tarbiya vositasi.
3. Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirish.

Boshlang'ich sinflarda xalq pedagogikasi an'alarini qo'llash usullari

O'quvchilar ma'naviy tarbiyasida ishlab chiqilgan tizimi quyidagi yo'nalishlarni ko'zda tutadi:

- ma'naviy tarbiyasining yaxlit tizim doirasida milliy an'alaridan foydalanishning turli shakllari, vositalari, usullari, metodlari va sharoitlarini ishlab chiqish va amaliyotga joriy etish;
- o'quv yurtlari, oila, jamoatchilikning tarbiyaviy ishlari o'rtasida uzviy aloqa o'rnatish;
- pedagogika o'quv yurtlarining mehnat ta'lim yo'nalishiga "Xalq pedagogikasi" maxsus kursini kiritish bilan bo'lajak o'qituvchilarining ma'naviy an'analari to'g'risidagi bilim, malaka va ko'nikmalarini kengaytirish va takomillashtirish;
- ota-onalar o'rtasida bolalarning ma'naviy tarbiyasi masalalari yuzasidan bir maqsadga yo'naltirilgan g'oyaviy-ma'rifiy ishlarni tashkil qilish.

TAHLIL VA NATIJALAR

Xalq pedagogikasi an'alarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi o'rni

Xalq pedagogikasi – bu xalqning ta'lim-tarbiya sohasidagi ko'p asrlik tajribasini o'zida mujassam etgan pedagogik bilimlar tizimidir. U avloddan-avlodga o'tib kelayotgan an'alar, urf-odatlar, axloqiy me'yorlar, qadriyatlar va tarbiya usullarini o'z ichiga oladi. Boshlang'ich ta'lim tizimida xalq pedagogikasi an'alaridan foydalanish quyidagi afzalliklarga ega:

- Milliy o'zlikni anglash va vatanparvarlik tuyg'ularini shakllantirish.
- Axloqiy tarbiya vositasi sifatida xizmat qilishi.
- Ijodiy va tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga ko'maklashishi.

Boshlang'ich sinflarda xalq pedagogikasi an'analarini qo'llash usullari

O'quvchilarning ma'naviy tarbiyasiga qaratilgan tizim quyidagi yo'nalishlarni nazarda tutadi:

- Ma'naviy tarbiyaning yaxlit tizimi doirasida milliy an'analardan foydalanishning shakllari, vositalari, usullari va sharoitlarini ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish;
- Ta'lim muassasalari, oila va jamoatchilik o'rtasida uzviy aloqani yo'lga qo'yish;
- Pedagogika yo'nalishidagi oliy ta'lim muassasalarining mehnat ta'limi blokiga "Xalq pedagogikasi" maxsus kursini kiritish orqali bo'lajak o'qituvchilarning milliy qadriyatlar bo'yicha bilim, malaka va ko'nikmalarini kengaytirish;
- Ota-onalar o'rtasida bolalarning ma'naviy tarbiyasi masalalari bo'yicha bir yo'nalishda olib boriladigan g'oyaviy-ma'rifiy ishlarni tashkil etish.

Nazariy tahlil va metodik asos

Nazariy tahlil asosida o'quvchilarning shaxsini takomillashtirishga xizmat qiluvchi quyidagi asosiy omillar aniqlandi:

- O'quvchi shaxsining kamolotga yetishida ijtimoiy muhitning roli;
- Qadriyatlar tizimidagi uzatmalar, tarbiyaning etnik madaniyatga mosligi;
- Tarbiya jarayonida milliy mehnat an'analari va urf-odatlarini hisobga olish.

"O'quvchilarning ma'naviy tarbiyasida xalq milliy an'alaridan foydalanish texnologiyasini takomillashtirishning pedagogik tizimi" nomli bobda o'quvchilarning ma'naviy tarbiyasida xalq an'alaridan foydalanishga asoslangan tizim yoritilgan. Ushbu tizim xalqning amaliy tarbiyaviy tajribasi, o'sib kelayotgan avlodni mehnat faoliyatiga tayyorlashda tarixan shakllangan va og'zaki ijod, o'yinlar, urf-odatlar, bayramlar, udumlar, ishlab chiqarish faoliyati orqali avloddan-avlodga uzatilgan shakl va metodlarga tayangan.

Xalq ma'naviy tarbiyasi tajribasining tahlili shuni ko'rsatadiki, tarixiy davrlarda bu jarayon sodda amaliy bilimlarga asoslangan bo'lib, u aniq maqsad, prinsip va vositalarga ega bo'lgan. O'zbek xalq pedagogikasida mehnatsevar, yuqori axloqiy, amaliy aqlga ega, tabiat go'zalligini his qila oladigan, jismonan sog'lom shaxs – yaratuvchi inson tarbiyasi ustuvor bo'lgan.

Xalq pedagogikasidan amaliy foydalanish yo'llari

1. Xalq maqollaridan foydalanish

Xalq maqollari – xalq donishmandligining qisqa va lo'nda ifodasidir. Ular ma'naviy-axloqiy tarbiyada quyidagi usullar orqali qo'llaniladi:

- Har bir dars mavzusiga mos maqollarni tanlab, ularning mazmunini muhokama qilish;
- Maqollar asosida kichik hikoyalar yozish;
- "Maqolni davom ettir" o'yinini o'tkazish;
- Berilgan vaziyatga mos maqollarni topish.

Misollar:

"Mehnat – mehnatning tagi rohat", "Bilim – aql chirog'i", "Vataning tinch – sen tinch" kabi maqollar orqali mehnatsevarlik, bilimga intilish va vatanparvarlik fazilatlarini tarbiyalanadi.

2. Xalq ertaklaridan foydalanish

- Ertaklar – bolalarning sevimli adabiy janri. Ular quyidagi usullarda qo'llaniladi:
- Ertaklarni ifodali o'qish va muhokama qilish;
- Qahramonlar harakatlarini tahlil qilish;
- Ertak asosida sahna ko'rinishlarini tayyorlash;
- Rasmlar chizish;
- Syujetni o'zgartirish yoki davom ettirish.

3. Topishmoqlardan foydalanish

Topishmoqlar bolalarda mantiqiy fikrlash, kuzatuvchanlik va til boyligini oshiradi. Quyidagi shakllarda tatbiq qilinadi:

- Dars mavzusiga mos topishmoqlar tanlash;
- Yangi topishmoqlar tuzish;
- “Kim ko'p topishmoq biladi?” musobaqasini o'tkazish.

4. Xalq o'yinlaridan foydalanish

Xalq o'yinlari – bolalarning jismoniy va axloqiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Masalan: “Oq terakmi, ko'k terak?”, “Chillak”, “Bekinmashoq” o'yinlari orqali jamoaviylik, hurmat, halollik kabi fazilatlar tarbiyalanadi.

Xalq pedagogikasi an'analarini ta'lim jarayoniga integratsiya qilish yo'llari

1. O'quv dasturiga integratsiya

- O'qish, ona tili, matematika kabi fanlarda xalq og'zaki ijodi namunalariidan foydalanish;
- “Odobnoma” faniga xalq pedagogikasi an'analarini kiritish;
- Sinfdan tashqari o'qishga xalq og'zaki ijodi asosidagi kitoblarni tavsiya etish.

2. Sinfdan tashqari tadbirlar

- “Xalq donishmandligi” mavzusida adabiy kechalar;
- Navro'z, Hosil bayrami kabi milliy tadbirlar;
- Hunarmandchilik ustaxonalariga ekskursiyalar;
- Xalq ertaklari asosida sahna ko'rinishlari.

3. Ota-onalar bilan hamkorlik

- Xalq pedagogikasi bo'yicha seminarlar;
- Oilada ertak o'qish va maqol muhokamasi yuzasidan tavsiyalar;
- Milliy an'analar asosida ota-onalar ishtirokida tadbirlar tashkil etish.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy tarbiyasida xalq pedagogikasi an'analaridan foydalanish – bu zamonaviy ta'lim tizimining dolzarb masalasidir. Xalq maqollari, ertaklari, topishmoqlari va boshqa og'zaki ijod namunalari boshlang'ich sinf o'quvchilarining ma'naviy-axloqiy, intellektual va ijodiy rivojlanishiga katta ta'sir ko'rsatadi. Bugungi globallashuv jarayonlari sharoitida milliy qadriyatlar va an'analarni saqlab qolish, ularni yosh avlod ongiga singdirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. Boshlang'ich ta'lim tizimida xalq pedagogikasi an'analaridan samarali foydalanish uchun o'qituvchilar, ota-onalar va ta'lim muassasalari hamkorlikda ish olib borishlari kerak. Xalq pedagogikasi an'analarini zamonaviy ta'lim tizimiga tatbiq etish orqali milliy qadriyatlar va zamonaviy pedagogik texnologiyalarning uyg'unligiga erishish mumkin. Bu esa o'z navbatida, barkamol avlodni tarbiyalash va jamiyatimizning ma'naviy rivojlanishiga xizmat qiladi.

Boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun amaliy tavsiyalar:

1. Xalq pedagogikasi an'analariga oid kartoteka tuzish.
2. Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish.
3. Individual yondashuvni ta'minlash.
4. Muntazam ravishda o'z malakasini oshirish.
5. Ta'lim muassasalarida ma'naviy-ma'rifiy muhitni yaratish.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hasanboyev J., To'raqulov X., Haydarov M., Hasanboyeva O. Pedagogika. – Toshkent: Fan, 2011.
2. Qurbonov Sh., Seytxalilov E. Ta'lim sifati va samaradorligi. – Toshkent: O'zbekiston, 2017.
3. Mavlonova R., To'rayeva O., Xoliqberdiyev K. Pedagogika. – Toshkent: O'qituvchi, 2018.
4. Safayev N.S., Mahmudov M.M. Oila psixologiyasi. – Toshkent: TDPU, 2016.
5. Yo'ldoshev J.G', Usmonov S.A. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2019.
6. O'zbek xalq pedagogikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2013.
7. Umarova M. Boshlang'ich ta'lim didaktikasi. – Toshkent: Fan, 2020.
8. Zunnunov A. O'zbek xalq og'zaki ijodi. – Toshkent: Adabiyot, 2015.
9. Roziyev E. Boshlang'ich ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalar. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2017.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.